

МУСИҚИЙ МЕРОС ВА ЖОНЛИ УРФ-ОДАТЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326196>

Рахимов Б

санъатшунослик фанлари бўйича

фалсафа фанлари доктори (PhD)

Урганч давлат университети

“Ижрочилик ва маданият” кафедраси мудири

Аннотация: *Мақолада чолғу созларининг тарихий, назарий ҳамда амалий ижролари, чолғу ижрочилик санъатини инсонга кўтаринки руҳ бериши ҳақида фикр юритилади.*

Калит сўзлар: *созанда, яратувчи, чолғучи, миллий мусиқа чолғулари, машқ қилувчи, мусиқачи, машшоқ, навозанда*

Маълумки, мусиқа бу чексиз имкониятларга эга бўлган сирли олам. Шу билан бирга, мусиқага жон ато этувчи мўжиза эса чолғучи – бунда чолғучининг ижро қуроли чолғу созидир.

Чолғу созларининг тарихий, назарий ҳамда амалий ижроларига тегишли кўплаб рисола ва илмий китоблар яратилган. Уларда олим-у донишмандлар томонидан қимматли фикрлар баён этилган. Аммо айрим сабабларга кўра, бугун биз уларнинг кўпчилигидан ажралиб қолганмиз. Ушбу асарларнинг араб ва форс тилларида битилганлиги ҳамда ҳали бизга таниш тилларга ўгирилмаганлиги сабабли, ундаги нодир маълумотлардан фақатгина тор доирадаги мутахассисларгина фойдаланмоқда.

Ҳар бир миллатнинг мусиқа ижрочилигида ўзига хос миллий мусиқий садоланиш қоидалари, миллий мусиқий ижро тузилмалари, ижрочилик мактаблари мавжуд. Миллий мусиқа чолғулари ижролари ва садоланишлари билан бир-биридан фарқ қилади. Чолғу асбобларининг садоланиши ва унда ижро этиладиган мусиқий асарларнинг ижроси ҳамда оҳанги уни қайси миллатга мансублигидан дарак беради. Шу ўринда бу амалларни чолғу асбобида амалга оширувчи созанда ҳисобланади.

“Соз”¹анда – қурувчи, яратувчи, чолғучи² миллий мусиқа чолғуларидан бирида машқ қилувчи мусиқачи; машшоқ, навозанда деган маъноларни англатади.

Созандалик – мусиқа ижрочилиги санъатининг қадимий турларидан бири бўлиб, инсоният ҳаёти, маънавиятимиз руҳияти ва ривожига беқиёс мадад берувчи омилдир. Созандалик соҳасида шу боисдан ҳам узоқ ўтмишдан ўзига хос анъаналар вужудга келган. Бу анъаналар халқ орасида ардоқланиб, турли

¹ Соз — мусиқа чолғуларининг (мас., дугор, танбур, ғижжак) умумий номи.

² Чолғучи – чолғу чалувчи созанда; мусиқачи.

кўриниш, услуб ва йўналишларда ривожланиб, авлоддан-авлодга ўтиб, ўз маънавий салоҳиятини сақлаб келмоқда.

Муסיқий жанрлар ичида энг мураккаби, аммо инсон қалбига тез етиб бора оладигани, созанда томонидан моҳирлик билан чолғу созида ижро этиладигани куй ҳисобланади. Созанда ижро этаётган ҳар бир куй-оҳанг ўзининг маълум бир мазмун моҳиятига эга бўлиб, у тингловчига товуш орқали таъсир этади ва бадиий образ яратади. Куйнинг яна бир ўзига хос хусусияти шундаки, сўз беоқибат қолганда куй ёрдамида кўнгилни энг ҳилватли жойларини ҳам забт этиш имкониятига эгадир.

Чолғу асбоби бу ўзига хос ускуна. Чолғучи унга жон берувчи, уни ижро этувчи шахс. Чолғучи тор маъно, ижрочи кенг маънодаги тушунча. Чолғучи бир жойда туриб ижро қилаверади. Аммо ижрочи бировнинг ғоясини, масалан, “Муножот”, “Алиқамбар”ни ижро қилиб беради. Созанда чолғу созини чалувчи, жонлантирувчи шахс. Ижрочи муסיқий ғоя, унинг маъносини фикрини адо ижро этиш, ижро этувчи, юзага чиқарувчи, эшиттирувчи. Созанданинг маҳорати ва илҳоми туфайли ижро қилинган куй жонли санъат воқелигига айланади.

Созгар уста бирор-бир чолғу сози ясаб, ундан товуш чиқаради. Соз ясамоқ, бу санъат оламида ўзича бир яратувчанлик. Созанда эса ўзгача санъат билан чолғу асбоби ёрдамида куй яратади. Соз муסיқада кенг маъноли тушунча. Ҳазрат Навоий созни қуйидагича таърифлайди:

“Санъатим анда соз чолмоқ иши,

Билмайин мен кибини ишимни киши”

Ўтмишдан ижрочилик санъати чолғучилик кўп асрлик анъаналарининг ижодий маҳсули ҳисобланган. Бу чўққини забт этиш созанданинг ўз ижро сози (инсон овози ёки унга сунъий ўхшатма – чолғу)га мослашувидан бошланади. Чолғу ижрочилигининг моҳир усталари бўлган созандалар ва бастакорлар дилдаги ниятларини амалга ошишини хаёлда гавдалантириб, фикрлаш орқали тасаввур этиладиган муסיқий ғояларни куй ёки ашулаларга айлантирганлар. Чолғучи созанда ўз касбининг сир-у-асрорларини ўзлаштиришда маълум бир даражага эришгандагина *Устоз* деган номга мушарраф бўлади.

Муסיқа илмида “соз” сўзи икки асосий маънода ишлатилади. Чолғу сози ва яратувчи ижодкор маъноларида. Масалан, “Фарҳод ва Ширин”даги қуйидаги байтда “соз” сўзи чолғучиликка тегишли:

“Муғаннийлар ики ёндин навосоз,

Тузуб руд лаҳни бирла овоз”

Муғанний – созанда. Руд – чолғу сози. Лаҳн – куй. Демак, бунда “навосоз” деганда чолғучилар ва куй ижодкорлари назарда тутилади.

Муסיқа ижрочилиги – ижоднинг бир тури, муסיқа асарларини хонанда ёки созанда томонидан бадиий талқинда ижро этилиши. Созанда ва хонандалар муסיқа ижрочилиги анъаналарини устоз-шогирд муносабатлари орқали авлодан авлодга махсус билим ва қоидаларга бўйсунган ҳолда сақлаб, ривож топтириб келганлар.

Асрлар оша бизгача етиб келган миллий чолғуларимиз ва уларда ижро этилаётган мусиқий оҳангларнинг ажойиб намуналари бугунги кунда ҳам ўзининг ранг-баранг жилоси, оҳанграбо куйлари билан кишиларга олам-олам завқ-шавқ ва ҳузур бахш этиб келмоқда.

Миллий мусиқий қадриятларимизга меҳр ва муҳаббат болалиқдан уйғонади. Бугунги кунда давлатимиз томонидан мусиқий таълим масаласига, айниқса, унинг бошланғич босқичига жиддий эътибор қаратилмоқда, мусиқа санъатини ривожлантириш, ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришга катта аҳамият берилмоқда.

Болалар мусиқа ва санъат мактаблари, ихтисослаштирилган санъат мактаблари, олий ўқув юртларидаги ўқув-тарбиявий ишларни замон талаблари даражасида ташкил этилган.

Мусиқий таълим босқичларида йигит ва қизларимиз қандай касб танлашларидан қатъий назар, ижрочиликми, дирижёрми, бастакорми, мусиқашуносликми – таълим пойдевори миллийликка асосланган бўлмоғи даркор. Миллийликдан чиқиб, умуминсоний қадриятлар даражасига эришган созанда ҳар доим азиз ва мўтабар ҳамда ҳурмат ва иззатда бўлади. Миллийлик пойдевори эса миллий оҳанглар, куй ва кўшиқлар, шунингдек, асрлар оша келаётган чолғу созларимизнинг садоларидан қурилади.

Минг йиллик тарихга эга бўлган танбур, дутор, ғижжак, най ва бошқа чолғуларимиз Ўзбекистонда фаолият юритаётган симфоник оркестр, кўплаб эстрада жамоаларида миллийлик рамзи ва айни чоғда энг замонавий садолар таратаётган мўтабар чолғулар сифатида майдонга чиқмоқда. Абдуҳошим Исмоилов кўлидаги ғижжак, Абдулаҳад Абдурашидов нафасидан садо таратаётган най, Абдурахмон Холтожиев санъатидан баҳра топаётган қонун замонавий шаклда намоён бўлиб, катта саҳналарни тўлдириб, мухлисларга завқ ҳамда миллий ғурур бахш этиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Одилов А. Чолғу ижрочилиги.–Т:1995
2. Миронов Н.Н. Обзор музыкальных культур узбеков и других народов Востока. – Самарканд: – 1931.
3. Ражабов И. Мақомлар. – Т: 2006.
4. Фитрат А. Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи.– Т: 1993.
5. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси.1-11жидлар.–Т: 2001-2005.